

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

ЭРГАШЕВ Отабек Хасанович

Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги Академияси

“Ташкилий-тактик бошқарув”

магистратура мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8018791>

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТИЗИМИДА ИНСПЕКТОР ПСИХОЛОГ ХОДИМЛАРИНИНГ ИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

АННАТОТАЦИЯ

Ички ишлар органлари тизимида инспектор психолог ходимларининг иш самарадорлигини ошириш ва уларнинг фаолиятини такомиллаштириш билан боғлиқ миллий қонунчилик асосида таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: инспектор, психолог, профилактика, инспектор психолог ходимларининг фаолияти.

ЭРГАШЕВ Отабек Хасанович

Академия МВД Республики Узбекистан

”Организационно-тактический менеджмент”

стажер магистратуры

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ-ПСИХОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АННОТАЦИЯ

В статье выдвинуты предложения и рекомендации на основе национального законодательства по повышению эффективности работы и эффективности работы инспекторов-психологов в системе органов внутренних дел.

Ключевые слова: инспектор, психолог, профилактика, деятельность инспекторов-психологов.

ERGASHEV Otabek Khasanovich
Academy of The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
"Organizational and tactical management"
graduate major listener

IMPROVEMENT THE WORK EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF INSPECTOR PSYCHOLOGISTS IN THE SYSTEM OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

ANNOTATION

The article puts forward proposals and recommendations on the basis of the national legislation related to the improvement the work efficiency and performance of inspector psychologists in the system of internal affairs bodies.

Keywords: inspector, psychologist, crime prevention, activities of inspector psychologists.

Мамлакатимизда барча соҳалар каби ички ишлар органлари тизимини ҳам бугунги кундаги халқчил тузилмага айлантириш ва уларнинг фаолиятининг такомиллаштириш долзарб масалалардан бири саналади. Чунки, бугунги кунда нафақат вояга етган балки мактабгача таълим муассасалари, мактаблар, лицейлар ҳатто олий муассасаларида таҳсил олаётган ёшларни таълим олишига муносабати, уларнинг руҳий ҳолати ҳамда турли нотўғри йўللарга кириб кетмаслиги учун ҳам Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон қонунининг [1] 16-моддаси мазмунида ички ишлар органларининг мажбуриятларидан бири сифатида “ҳуқуқбузарликлар ёки ғайриижтимоий ҳаракатлар содир этган вояга етмаганларни, шунингдек назоратсиз ва қаровсиз қолганларни ички ишлар органларининг вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига, яшаш, тарбияланиш ва таълим олиш учун алоҳида шароитларга муҳтож бўлган вояга етмаганлар учун мўлжалланган ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига ёхуд ҳудудий ички ишлар органининг хизмат биносига олиб бориши” масаласи белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон қонунининг [2] 7-моддасини ҳавола қилишича, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, ушбу Қонун ва бошқа қонунчиликка мувофиқ амалга оширилиши қайд этилган. Демак, Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-263-сон қонунининг [3] 20-моддасида эса, яқка тартибдаги профилактика иши қуйидаги вояга етмаганларга нисбатан олиб борилиши белгиланган. Хусусан,

- назоратсиз ёки қаровсиз қолганлар;
- ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этганлар;
- ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларида ёки ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларида сақланаётганлар;
- таълим муассасаларидаги машғулотларга узрли сабабларсиз келмаётган ёки мунтазам равишда қатнашмаётганлар;
- маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этганлар;
- амнистия акти асосида ёки қилмиш ёхуд шахс ижтимоий хавфлилик хусусиятини йўқотганлиги сабабли ёки айбдор ўз қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлганлиги ёхуд ярашилганлиги муносабати билан, шунингдек вояга етмаганни жазо қўлламасдан туриб тузатиш мумкин деб эътироф этилган ҳолларда жиноий жавобгарликдан озод қилинганлар;

– ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган, лекин жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаганлар ёхуд руҳий ҳолатининг бузилганлиги билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ривожланишда ўз ёшига нисбатан анча орқада қолиши оқибатида содир этган қилмишининг аҳамиятини тўла равишда англаб етишга қодир бўлмаганлар;

– жиноят содир этганликда айбланиб, қамоққа олиш билан боғлиқ бўлмаган эҳтиёт чораси қўлланганлар;

– мажбурлов чоралари қўлланган ҳолда жиноий жазодан озод қилинганлар;

– жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилинганлар, шахс ижтимоий хавфлилик хусусиятини йўқотганлиги сабабли ёки айбдор ўз қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлганлиги муносабати билан ёхуд амнистия акти ёки афв этиш асосида жазодан озод қилинганлар;

– ҳукмнинг ижроси кечиктирилганлар;

– шартли ҳукм қилинганлар, ахлоқ тузатиш ишларига ёки озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган бошқа жазо турларига ҳукм қилинганлар;

– жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилганлар ёки ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларидан қайтиб келганлар;

– руҳий ҳолатининг бузилганлиги туфайли соғлиқни сақлаш муассасаларида ҳисобда турганлар ва ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлганлар;

– якка тартибдаги профилактика иши ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларга нисбатан ҳам олиб борилади.

Чунончи, бугунги ислоҳотлари натижаси ўларок, ички ишлар органлари тизимида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармони [4] 1-илоvasи билан тасдиқланган Ички ишлар органлари тизимини янада такомиллаштириш бўйича “ЙЎЛ ХАРИТАСИ”нинг 12-бандида Ички ишлар органлари ходимларини ахлоқий-руҳий қўллаб-қувватлаш фаолияти бўйича сифат жиҳатидан янги тизимни қуйидагиларни назарда тутган ҳолда жорий этиш белгиланган. Жумладан,

биринчидан, ички ишлар органлари тузилмаларида ахлоқий-руҳий қўллаб-қувватлаш бўлинмаларини ташкил этиш;

иккинчидан, ички ишлар органлари тизимида психологик хизмат кўрсатиш марказларини ташкил этиш ва уларга шартнома асосида мутахассис-психологларни жалб этиш имкониятини яратиш;

учинчидан, хизмат хусусиятларини инобатга олган ҳолда, ходимлар орасида ўз жонига суиқасд қилиш ва руҳий тушкунлик ҳолатларининг барвақт олдини олишга қаратилган якка тартибда ахлоқий-руҳий ишлашнинг замонавий методларини татбиқ этиш;

тўртинчидан, ходимларнинг психологик портретини мажбурий ҳисобга олиш тартибини жорий этган ҳолда, ички ишлар органларининг қабул ва шаҳодатлаш комиссияларида мутахассис-психологларнинг ролини ошириш.

Бинобарин, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарорининг [5] 6-банди билан эса, “2021 йилда умумий ўрта таълим муассасаларининг 2 000 та психолог штат бирлигини жорий йилнинг 1 июлидан қисқартириш эвазига, 100 та инспектор-психолог штат бирлиги киритилиши ва 2022 йилда қўшимча 900 та штат бирлигини киритиш орқали уларнинг сони 2 000 тагача етказиш” вазифаси белгилаб берилган.

Мазкур масалани янада очикроқ ва тушунарли талқин қилишда айрим тушунчаларни луғавий маъноларни келтириб ўтиш лозим. Масалан, *инспектор* – лотинча сўз бўлиб, “*inspector*” кузатувчи, текширувчи, назоратчи маъноларида қўлланилади. Муайян соҳага қарашли орган ва шахслар фаолиятини тўғрилигини ёки мавжуд қонунларнинг амалга оширилишини назорат қилувчи мансабдор шахс ҳисобланади [6, Б.215].

Психолог – психология бўйича олим-мутахассис ҳисобланиб, кишининг руҳиятини яхши биладиган, шунга қараб муамола қиладиган сезгир одам. *Профилактика* эса – “сақловчи”, “олдини олувчи” маъноларида қўлланиб, бирор ходисани олдини олиш, механизм кабилар тушунилади [7, Б.317-318].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 490-сон қарорининг [8] 3-бандига кўра, 2021 йил 1 сентябрдан эътиборан қаровсиз болалар билан ишлаш тизимида вояга етмаган шахснинг қаровсиз қолганлигини аниқлаш бўйича, “вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психологлар томонидан – таълим муассасаларида, профилактика инспекторлари томонидан – хизмат ҳудудида, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари ва маҳаллалардаги хотин-қизлар фаоллари томонидан – оилаларда ўрганиш (кузатиш) ва профилактика тадбирларини амалга ошириш жараёнида қаровсиз болалар аниқланиши белгиланган. Бу эса, ҳозирги кунда инспектор психолог ходимларини фақат бириктирилган ёки хизмат олиб борилаётган ҳудудида иш фаолиятини ташкил этиш билан боғлиқ жараёнларни қамраб олган.

Санаб ўтилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда асосан инспектор-психологлар зиммасига ҳар бир ўқувчи кесимида умумий ўрта таълим муассасаларида психологик муҳитни яхшилаш, вояга етмаганлар орасида қонунбузилишларга мурасасиз муносабатда бўлиш ҳиссини шакллантириш, муаммоли ўқувчилар билан уларнинг яшаш жойларида ота-оналари иштирокида манзилли ишлаш вазифаларини юклаш белгиланди. Аммо ҳозирги кунга қадар ички ишлар органлари тизимида инспектор психологларни ҳали-ҳануз асосий вазифалари белгиланмаганлиги, уларнинг таълим муассасаларида турли даражадаги ҳуқуқбузарликларга ёки маълум бир вазифаларни бажариш жалб этаётганлиги икки мингдан ортиқ ходимларни иш самарадорлигини оширишига тўсқинлик қилмоқда. Айтиб ўтиш жоизки, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасининг Ички ишлар вазирининг 2021 йил 31 августдаги “Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар масалалари бўйича бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш бўйича вақтинчалик низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 318-сон бўйруғи асосида хизматини олиб бораётган инспектор психологларни фақат тизимдаги ваколатли раҳбарлари томонидан берилган кунлик вазифаларни бажаришга ўрганиб қолаётганлиги одатий ҳолдир десак, асло муболаға бўлмайди.

Хорижий тажрибага эътибор қаратадиган бўлсак, АҚШнинг Флорида штати ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан ишлаб чиқилган ҳамда давлат ва хусусий секторда жорий этилган “*Ҳуқуқий таълим дастури*” ҳам эътиборга лойиқ. Айнан 7-8-синф ўқувчиларига мўлжалланган ушбу дастур шахснинг жамиятдаги қадриятлар тизимида тутган ўрни, фуқаронинг мажбуриятлари ва жиноят ҳуқуқи асослари, ҳуқуқ-тартиботни бузувчиларни кутаётган жазога доир билимларни шакллантиришга қаратилган. Ўрганилган дастурларнинг барчаси вояга етмаганларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини шакллантиришга шу орқали жиноятчиликни олдини олишга махсус йўналтирилганлигини кўриш мумкин [9, Б.195].

АҚШдаги ижобий натижа берган махсус дастурлардан яна бири ёшлар ўртасида гиёҳвандликни олдини олишга қаратилган бўлиб, унинг ёрдамида сўнгги 15 йилда гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилувчиларнинг кўрсаткичи 50%га камайишига эришилган. Давлатда гиёҳвандликка қарши курашувчи 3,5 минг жамоатчилик ташкилоти фаолият юритади [10, Б.6]. Ушбу давлатда мазкур соҳада самарали фаолият кўрсатаётган халқаро ташкилотлар улуши ҳам юқорилигини кўриш мумкин.

Демак, ички ишлар органлари тизимида инспектор психолог ходимларининг иш самарадорлигини ошириш ва уларнинг фаолиятини такомиллаштириш юзасидан қуйидаги таклиф ва тавсияларни бериш мумкин. Жумладан,

биринчидан, мамлакатимизда ички ишлар органлари тизимида инспектор психолог ходимларининг асосий функцинол вазифаларни белгиловчи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори ишлаб чиқиш ва амалаётга самарали ишлашини ташкил этиш зарурияти мавжудлиги;

иккинчидан, вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳар жиноятни фавқулодда ҳолат деб билиш ва инспектор психологларнинг ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш ва уларнинг бажарилиш механизмлари устидан таъсирчан чоралари кучайтириш шартлиги;

учинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон қарори мазмунида вояга етмаганлар ишлари бўйича республика идоралараро комиссияси (Бош прокурори ўринбосари) раҳбарлик қилиши белгиланган бўлса-да, Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-263-сон қонуни мазмунига ҳозирги кунга қадар, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи субъектлар тизимига “Прокуратура органларининг ваколати”ни киритиш кераклиги;

тўртинчидан, вояга етмаган ўртасида ижтимоий тармоқлардаги турли салбий видеоролик жойлаштирилаётганлиги сабабли суицидал хулқ-атворга оид ҳолатлар авж олиб, уларнинг сони ошиб боришига қарши кескин чора-тадбирларни белгилаш орқали, бундай жиноятлар сонини пасайтиришга эришиш лозимлиги;

бешинчидан, айнан ички ишлар органлари тизимида хизмат фаолиятини олиб бораётган инспектор психологларни ҳуқуқий саводхонлигини ошириш мақсадида, онлайн эмас балки, ИИВ Академияси, ИИВ Малака ошириш институти ва бошқа олий таълим муассасаларининг тажрибали профессор-ўқитувчиларини қўшимча ҳақ тўлаган ҳолда жойлардаги 14 нафар ИИВнинг Академик лицейлари базасида “ўқувчининг ота-онаси билан муносабати, ўқувчининг тенгқурлари билан муносабати, ўқувчининг ўқитувчи билан муносабати, ўқувчининг ташқи муҳит билан муносабати, ҳуқуқбузарлик содир этишга бўлган мойиллиги, суицид содир этишга бўлган мойилликларини аниқлаш” тўғрисидаги масалалар бўйича алоҳида ўқув курсларини ташкил этиш заруриятининг мавжудлиги;

олтинчидан, АҚШ давлатида мактабда фаолият олиб борувчи полиция ходимлари аҳоли билан яқинлашиши ва вояга етмаганлар томонидан баъзи жиноятлар ҳақида етарли билим яъни, иммунитетга эга бўлишлари учун Ўзбекистонда ҳам 8-9-10-11-синф ўқувчиларига ўғирлик, гиёҳвандлик моддаларини ноқонуний сақлаш, сотиш ва истеъмол қилмаслик, терроризм ва экстремизмга қарши курашиш ҳамда тан жароҳати етказиш жиноятлари юзасидан бевосита ички ишлар органлари тизимида хусусан, инспектор психологлар ва тегишли соҳа ходимлари, мутахассислар хизмат кийимида ёшларга мос келадиган ҳолда семинар, маъруза ўтказишларига эҳтиёж борлиги ҳамда ушбу тадбирларнинг ташкил этиш натижаси аҳолининг ёшлигидан ички ишлар органлари ходимлари билан яқин муносабатда бўлишини таъминлаши учун кўникма вазифаларини бажариши;

еттинчидан, ички ишлар органлари тизимида инспектор психолог ходимлари томонидан мактабгача таълим муассасалари, мактаблар, интернатлар, лицейларда юқоридаги санаб ўтилган вазифаларни бажариши, мамлакатимиздаги ҳар бир маҳалла, ҳар бир ҳудудларга албатта ўз натижасини бериши ва ёш авлодларимизни қонунчилигимизга риоя этиш маданиятини, иммунитетини вояга етмаган ҳолда шаклланишига олиб келади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016. – № 38. – 438-м. <https://lex.uz/acts/3027843>. (Мурожаат вақти 20.04.2023 й.).
2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014. – № 20. –221-м. <https://lex.uz/docs/2387357>. (Мурожаат вақти 22.04.2023 й.).
3. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010. – № 39. –341-м. <https://lex.uz/acts/1685726>. (Мурожаат вақти 24.04.2023 й.).
4. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 06/21/6196/0240-сон. <https://lex.uz/docs/5344118>. (Мурожаат вақти: 05.05.2023 й.).
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон. <https://lex.uz/ru/docs/5353841>. (Мурожаат вақти: 05.05.2023 й.).
6. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20I.pdf. (Мурожаат вақти: 05.05.2023 й.).
7. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20P.pdf. (Мурожаат вақти: 05.05.2023 й.).
8. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 04.08.2021 й., 09/21/490/0753-сон. <https://lex.uz/docs/5550539>. (Мурожаат вақти: 06.05.2023 й.).
9. *Дородонова Д.Н.* Регулирование вопросов по организации профилактики правонарушений несовершеннолетних в зарубежном законодательстве: история и современность // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 5 (118). – С. 195.
10. *Кишл И.С., Перфильева Н.В.* Отечественный зарубежный опыт профилактики наркомании среди населения // Сибирский медицинский журнал. – 2005. – № 5. – С. 6.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz